

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milišašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Prikaz slučaja aplikovanja MTA na mesto jatrogene perforacije, endodontskog tretmana i apikotomije: Praćenje u trajanju od 18 meseci

Katarina S. Otašević¹, Ana J. Tadić^{1,2}, Milan R. Drobac^{1,2}, Milana M. Vuković³, Dunja M. Vesković^{4,5}, Nemanja B. Todorović³, Jelena M. Čanji-Panić³

¹ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

U toku endodontskog tretmana može doći do perforacije kanala korena, a samim tim i negativnog uticaja na integritet korena i ishod lečenja. Pacijent je upućen radi sanacije perforacije kanala korena gornjeg levog lateralnog sekutića (zuba 22), koja je nastala prilikom prethodnog tretmana. Kada je postavljena dijagnoza simptomatskog apikalnog parodontitisa, doneta je odluka o endodontskom tretmanu, nakon kog će uslediti apikotomija uz zaptivanje perforacije mineral trioksid agregatom (MTA). Celokupan tretman je obavljen u tri posete i kontrolisan dva puta (nakon 12 i 18 meseci). Na poslednjoj kontroli uočeno je ponovno formiranje kosti u periapikalnoj regiji tretiranog zuba. Postignut uspeh u ovom slučaju zavisio je od adekvatno posatavljene dijagnoze, dezinfekcije kanala korena i hirurškog mesta kao i zaptivanja perforacije kanala korena radi sprečavanja rekontaminacije.

Ključne reči: prikaz slučaja, MTA, mineral trioksid agregat

A case report of root canal retreatment through endodontic surgery and MTA repair of iatrogenic perforation with an 18-month follow-up

Katarina S. Otašević¹, Ana J. Tadić^{1,2}, Milan R. Drobac^{1,2}, Milana M. Vuković³, Dunja M. Vesković^{4,5}, Nemanja B. Todorović³, Jelena M. Čanji-Panić³

¹ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Dentistry Clinic of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

Root perforations may occur following endodontic treatment, thus compromising the root integrity and treatment outcome. A patient presented with root perforation following an earlier treatment of the upper left lateral incisor (tooth 22). Once symptomatic periapical periodontitis was diagnosed, a decision was made to retreat the root canal using mineral trioxide aggregate (MTA) and perform apicoectomy. The planned procedures were performed in three sessions and two follow-up visits, after 12 and 18 months, respectively, were arranged. At the last follow-up, bone neoformation was observed at the periapical area of the treated tooth. The successful outcome in this case depended on appropriate diagnosis, root canal and surgical site disinfection, as well as sealing root canal perforation to prevent recontamination.

Key words: case report, MTA, mineral trioxide aggregate